

ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОКЕЙСА ПРИ РАЗВИТИИ
МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Махкамова Шахноза Туйчибаевна
доцент Ташкентского государственного
экономического университета

Аннотация. Данная статья рассматривает важность и эффективность применения видеоматериалов в процессе обучения русскому языку в национальных группах. Описаны приемы работы с видеоматериалом показано, что применение видео помогает воссозданию реальной действительности страны изучаемого языка.

Ключевые слова: обучение русскому языку, видео уроки, учебное видео, интерактивные задания, навыки аргументации, навыки слушания, медиа образования

Annotation. This article discusses the importance and effectiveness of using video materials in the process of teaching the Russian language to national groups. Techniques for working with video materials are described, showing that the use of video helps recreate the real-life environment of the country where the language is being studied.

Keywords: teaching Russian language, video lessons, educational videos, interactive assignments, argumentation skills, listening skills, media education.

Добавление видеоматериалов в образовательную структуру помогает активизировать внимание, мышление, память, эмоцию, повысить мотивацию. Использование видеоматериалов способствует развитию у студентов навыков самостоятельного труда, развивает навыки наблюдения и обобщения увиденного, активизирует процесс обучения. Использование видеоматериалов как средства наглядности становится основой эффективного обучения. Основные направления и формы работы с видеоматериалами описаны в работах отечественных и зарубежных исследователей. Под термином «видео» (от лат. video- смотрю, вижу) понимают широкий спектр технологий записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения визуального и аудиовизуального материала на мониторе. Одним достоинством видеофильма является сила впечатления и эмоционального воздействия на студентов, также помогает повысить мотивацию и активизировать процесс овладения знаниями, при этом развиваются внимание, мышление, память.

«Видеоматериалы, представляющие собой сюжетные картины, наиболее полно отражают жизненные ситуации. Ситуативный контекст раскрывает мотивацию и цель высказывания, тем самым способствует языковой догадке и исключает необходимость перевода лексической единицы на родной язык учащихся»

Преимущество видео в том, что студенты имеют доступ к нему в любое время, его материалы могут быть использованы для самостоятельной работы. «Целесообразность использования видеоматериалов на занятиях по языку специальности объясняется прежде всего доступностью видеоматериалов, которые могут быть записаны с различных источников» .

По мнению Е. Ф. Косицыной, И. В. Чирич, включение видеозаписи в учебный процесс «не только пробуждает у обучающихся интерес к изучаемому материалу, но и стимулирует к самостоятельному поиску путей и вариантов решения поставленной учебной задачи»

Можно использовать такие видеоматериалы, как:

- 1) учебное видео;
- 2) художественные и документальные фильмы;
- 3) мультфильмы;
- 4) видеозаписи телевизионных новостей и других телепередач;
- 5) музыкальные видеоклипы;
- 6) рекламу;
- 7) видео экскурсии по различным городам и музеям мира;

8) различные компьютерные программы с видеорядом и т.д. Эффективность использования видеофильмов зависит от эффективной организации занятий. Видеозаписи могут быть самой разной тематики. Выделяют учебные и аутентичные (оригинальное) видеоматериалы. Учебные видеоматериалы обладают познавательной ценностью и позволяют учитывать индивидуальные особенности обучаемых. Видео используется для презентации материала (средство наглядности), для дискуссии на определенную тему, для самостоятельной работы. Как утверждают исследователи, видео можно применять на всех этапах обучения при разной степени владения языком студентов. Техника активный просмотр характеризуется тем, что

внимание студентов фокусируется на основной идее видеофрагмента. По отбору видео важно учитывать тему (соответствие темы фильма теме урока), цель использования фильма и его место в учебном процессе, При работе с интерактивным видео можно опираться на классическую схему работы над аудированием, включающую три этапа: перед просмотром фильма, во время просмотра и после просмотра. Цель первого этапа – ввести учащихся в эмоционально Использование видеоматериалов в учебном процессе способствует разнообразию и интересу к учению, делает учебный процесс более наглядным и нестандартным. Анализ видеоматериалов побуждает к творческому и осознанному выполнению заданий, что способствует более продуктивному обучению. Мы считаем, что использование различных средств медиа образования, включая кино и видеоматериалы, должно стать обязательным элементом педагогического процесса в системе образования.

Использованные источники:

1. Батраева, О. М. Использование видеоматериалов на занятиях по языку специальности иностранных учащихся, изучающих русский язык в техническом вузе [Электронный ресурс] / О. М. Батраева // Apriori. Сер.: Гуманитарные науки. 2015. № 3. Режим доступа: www.apriori-journal.ru.

2. Богомоллов, А. Н. Работа с аутентичными телевизионными материалами на уроках РКИ (средний и продвинутой этапы обучения) [Электронный ресурс] / А. Н. Богомоллов. Режим доступа: www.dist-learn.ru/.

3. Капитонова, Т. И. Применение видеозаписи на занятиях по русскому языку / Т. И. Капитонова, А. Г. Серебренникова // Практическая методика преподавания русского языка на начальном этапе / Н. С. Власова [и др.]. Москва: Русский язык, 1990. 230 с.

4. Косицына, Е. Ф. Использование видеоматериалов в обучении русскому языку / Е. Ф. Косицына, И. В. Чирич